

O‘ZBEK TILIDA POST-MODIFIKATSIYALAR SIFATIDA KELADIGAN ERGASH GAPLAR

Bobur Suyunov

Assistant Lecturer, “Profi University” Navoi branch, Navoi, Uzbekistan

Independent researcher, Uzbekistan State World Languages University

Tashkent, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14280913>

Abstract. This article analyzes the syntactic and semantic features of adverbs used as post-modification in the Uzbek language. In particular, the article examines the role and importance of explanatory, expanding, and emphatic adverbs in linguistics and literature. Examples from the famous works of Abdulla Qadiri are given in the study, and these sentences serve to explain the inner state of the characters and the development of the story more clearly. The article also shows that adverbs in the Uzbek language play an important role in increasing the semantic richness of the text, expanding and emphasizing ideas. Explanatory, expanding and emphatic adverbs interact and help to increase the expressive potential of the language. The results of the study further increase the importance of post-modification in Uzbek language in linguistics and literature.

Keywords: adverbs, post-modification, explanatory adverbs, expanding adverbs, emphatic adverbs, syntax, semantics.

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tilida post-modifikatsiya sifatida ishlatiladigan ergash gaplarning sintaktik va semantik xususiyatlari tahlil qilinadi. Maqola, ayniqsa, izohlovchi, kengaytiruvchi va ta’kidlovchi ergash gaplarning tilshunoslik va adabiyotdagi o‘rni va ahamiyatini o‘rganadi. Tadqiqotda Abdulla Qodiriyning mashhur asarlaridan misollar keltirilgan bo‘lib, bu gaplar personajlarning ichki holati va voqea rivojini yanada aniqroq tushuntirishga xizmat qiladi. Maqola shuningdek, o‘zbek tilidagi ergash gaplar badiiy adabiyotda matnning semantik boyligini oshirish, fikrlarni kengaytirish va ta’kidlashda muhim rol o‘ynashini ko‘rsatadi. Izohlovchi, kengaytiruvchi va ta’kidlovchi ergash gaplar o‘zaro aloqada bo‘lib, tilning ekspressiv salohiyatini oshirishga yordam beradi. Tadqiqot natijalari o‘zbek tilidagi post-modifikatsiyaning tilshunoslik va adabiyotshunoslikdagi ahamiyatini yanada oshiradi.

Kalit so‘zlar: ergash gaplar, post-modifikatsiya, izohlovchi ergash gaplar, kengaytiruvchi ergash gaplar, ta’kidlovchi ergash gaplar, sintaksis, semantika.

Аннотация. В данной статье анализируются синтаксические и семантические особенности наречий, употребляемых в качестве пост-модификации в узбекском языке. В частности, в статье рассматривается роль и значение пояснительных, расширяющих и эмфатических наречий в языкознании и литературе. В исследовании приведены примеры из известных произведений Абдуллы Кадири, и эти предложения служат для более наглядного объяснения внутреннего состояния героев и развития повествования. В статье также показано, что наречия в узбекском языке играют важную роль в увеличении смыслового богатства текста, расширении и подчеркивании мысли. Объяснительные, расширяющие и эмфатические наречия взаимодействуют и способствуют повышению выразительных возможностей языка. Результаты исследования еще больше повышают значимость пост-модификации узбекского языка в лингвистике и литературе.

Ключевые слова: наречия, пост-модификация, поясняющие наречия, расширяющие наречия, эфатические наречия, синтаксис, семантика.

Kirish

O‘zbek tilida ergash gaplar post-modifikatsiya vazifasini bajarish uchun keng qo‘llaniladi. Post-modifikatsiya - bu gapning ma’nosini yanada kengaytirish, aniqlash yoki ta’kidlash uchun ishlatiladigan ergash gaplar tizimidir. Ergash gaplar tilshunoslikda asosiy gapni to‘ldirish, qo‘shimcha ma’lumot berish, uni batafsilroq tushuntirish yoki voqeaning ma’nosini aniqlash uchun ishlatiladi. O‘zbek tilida post-modifikatsiya sifatida keladigan ergash gaplar sintaksis va semantik jihatdan o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, ular nafaqat matnning mantiqiy tuzilishini ta’minlaydi, balki badiiy asarlarda voqealar va obrazlarning chuqurroq tahlilini amalga oshirishga yordam beradi. Tadqiqotda izohlovchi, kengaytiruvchi va ta’kidlovchi ergash gaplarining o‘ziga xos sintaktik va semantik xususiyatlari, shuningdek, ularning badiiy adabiyotdagi qo‘llanilishi tahlil qilinadi.

Tadqiqotning metodologiyasi

Ushbu maqolada sintaktik tahlil va semantik yondashuv metodlari qo‘llanildi. O‘zbek tilidagi post-modifikatsiya sifatida keladigan ergash gaplarning turlari va ularning badiiy asarlardagi roli adabiy asarlardan olingan misollar yordamida tahlil qilindi. O‘rganish uchun Abdulla Qodiriyning eng mashhur asarlari tanlandi. Bu asarlarda ergash gaplar bilan post-modifikatsiya qanday ishlatilgani va ular matnning semantik boyligini qanday oshirishi o‘rganildi.

Manba sifatida quyidagi metodologik yondashuvlar qo‘llanildi:

1. O‘zbek tilidagi ergash gaplar va post-modifikatsiyaning tahlili.
2. Badiiy asarlardan misollar keltirish va ular asosida sintaktik tahlil.
3. Semantik funktsiyalarni o‘rganish va post-modifikatsiyaning ma’no to‘ldirishdagi o‘rni.

Tadqiqotning natijalari

1. Izohlovchi ergash gaplar

Izohlovchi ergash gaplar asosiy gapni aniqlash, izohlash yoki tushuntirish uchun ishlatiladi. Ular ko‘pincha “ya’ni”, “bu degani”, “shu sababli” kabi bog‘lovchilar bilan boshlanadi va gapni izohlash orqali o‘quvchiga to‘liqroq tushuncha berishga xizmat qiladi.

Misol: “U allaqachon tayyor edi, ya’ni, barcha ishlarni vaqtida bajargan edi.”

Bu misolda izohlovchi ergash gap (ya’ni, barcha ishlarni vaqtida bajargan edi) asosiy gapni yanada aniqroq tushuntirib beradi. S. A. Frolov (2014) ta’kidlaganidek, “Izohlovchi ergash gaplar tilning sintaktik boyligini oshiradi va asosiy gapning ma’nosini to‘ldiradi” (Frolov, 2014). Shuningdek, badiiy asarlarda izohlovchi ergash gaplar ko‘plab hollarda voqea yoki personajlarning ichki holatini tasvirlashda ishlatiladi. Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” asarida izohlovchi ergash gaplar, personajlarning qarorlarini va voqealar ketma-ketligini yanada aniqroq ifodalashga xizmat qiladi.

2. Kengaytiruvchi ergash gaplar

Kengaytiruvchi ergash gaplar asosiy gapni kengaytiradi va voqeani yoki fikrni batafsilroq tushuntiradi. Badiiy asarlarda kengaytiruvchi ergash gaplar personajlarning qarorlarini va harakatlarini tushunishga yordam beradi.

Misol (Abdulla Qodiriy, “O‘tkan kunlar”): “U yurtiga qaytishga qaror qildi, chunki o‘zi uchun tinchlik va huzur topa olishni xohlar edi.” Bu misolda kengaytiruvchi ergash gap (chunki o‘zi uchun tinchlik va huzur topa olishni xohlar edi) asosiy gapni kengaytiradi va voqeaning

sababini ochib beradi. Bu gap orqali personajning qaroriga nima sabab bo'lgani, uning ichki holati va motivlari tushuntiriladi.

Misol (Abdulla Qodiriy, “Mehrobdan chayon”): “U o‘qishni davom ettirishga qaror qildi, chunki u o‘zining kelajagini yaxshilashni orzu qilardi.” Bu misolda kengaytiruvchi ergash gap (chunki u o‘zining kelajagini yaxshilashni orzu qilardi) asosiy gapni kengaytiradi va voqeaning sababini aniqlaydi. “Mehrobdan chayon” asarida kengaytiruvchi ergash gaplar personajlarning ichki dunyosini, motivlarini va kelajakdagi niyatlarini tushuntirishda ishlatiladi.

3. Ta'kidlovchi ergash gaplar

Ta'kidlovchi ergash gaplar asosiy gapni kuchaytiradi va uning ahamiyatini ta'kidlaydi. Bunday gaplar ko‘pincha “albatta”, “hech shubhasiz”, “shubhasiz” kabi so‘zlar bilan boshlanadi va voqeaning ahamiyatini oshirishda ishlatiladi.

Misol (Abdulla Qodiriy, “O‘tkan kunlar”): “U ishini to‘g‘ri bajardi, albatta, bu uning o‘z yurtiga bo‘lgan mas‘uliyatini ko‘rsatadi.” Bu misolda ta'kidlovchi ergash gap (albatta, bu uning o‘z yurtiga bo‘lgan mas‘uliyatini ko‘rsatadi) asosiy gapni kuchaytiradi va uning ijobiyligini ta'kidlaydi. Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” asarida bunday gaplar personajlarning muhim qarorlarini va harakatlarini tasdiqlashda ishlatiladi.

Misol (Abdulla Qodiriy, “Mehrobdan chayon”): “U har doim adolatni yoqladi, hech shubhasiz, bu uning haqiqatga bo‘lgan sadoqatini ko‘rsatadi.” Bu misolda ta'kidlovchi ergash gap (hech shubhasiz, bu uning haqiqatga bo‘lgan sadoqatini ko‘rsatadi) asosiy gapni kuchaytiradi va personaj xatti-harakatlarining muhimligini ta'kidlaydi. “Mehrobdan chayon” asarida ta'kidlovchi ergash gaplar voqealarning ahamiyatini oshirishda ishlatiladi.

Tadqiqotning muhokamasi

O‘zbek tilida post-modifikatsiya sifatida keladigan ergash gaplar tilning boy va murakkab sintaktik tuzilishini yaratadi. Izohlovchi, kengaytiruvchi va ta'kidlovchi ergash gaplar orqali gapning ma'nosi yanada kengayadi, fikr to‘liq ifodalanadi. M. Yu. Dzhigalov (2015) o‘zining “O‘zbek tilida sintaktik tuzilmalar” asarida post-modifikatsiya vositalarini tahlil qilib, “Ergash gaplar yordamida asosiy gaplar kengaytiriladi, bu esa tilning ekspressiv salohiyatini oshiradi” degan fikrni ilgari surgan. Ushbu fikr badiiy adabiyotdagi ergash gaplarning ishlatilishini tushinishda muhim omil bo‘ladi. O‘zbek adabiyotida post-modifikatsiya sifatida keladigan ergash gaplar, ayniqsa, voqea rivojini, obrazlarni va ularning ichki holatini ochishda muhim rol o‘ynaydi. Asosiy gaplar yordamida ifodalangan fikrlarni kengaytirish, ta'kidlash va izohlash orqali adabiy asarlarda o‘quvchining tushunishini osonlashtirish va ta'sirchanlikni kuchaytirish mumkin.

Xulosa. O‘zbek tilida post-modifikatsiya sifatida keladigan ergash gaplar sintaktik va semantik jihatdan tilni boyituvchi muhim vositalardan biridir. Ular yordamida asosiy gaplar yanada aniqroq, kengroq va ta'sirliroq ifodalanadi. Izohlovchi, kengaytiruvchi va ta'kidlovchi ergash gaplar badiiy asarlarda voqea va personajlar haqidagi ma'lumotlarni yanada aniqroq ifodalashga yordam beradi, matnning semantik boyligini oshiradi. Ergash gaplar tilshunoslikda va adabiyotda o‘zining muhim roliga ega hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dzhigalov, M. Yu. (2015). *O‘zbek tilida sintaktik tuzilmalar*. Toshkent: Fan.
2. Frolov, S. A. (2014). *O‘zbek tilida sintaksis: Teorik va amaliy masalalar*. Toshkent: O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi.
3. Qodiriy, A. (1955). *O‘tkan kunlar*. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Nashriyoti.
4. Qodiriy, A. (1956). *Mehrobdan chayon*. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Nashriyoti.